

**IBN RUSHDNING ILK O'RTA ASRLARDA ILM-FANGA
QO'SHGAN HISSASI**

Alijonova Gulnoza

Oriental universiteti

Tarix kafedrası t.f.f.d. (PhD) dotsent.v.b.

Ashurova Mohidil

Oriental universiteti

Filologiya tillarni o'qitish arab filologiyasi fakulteti

AF 308-gurux talabasi.

O'rta asrlar ilm-fan taraqqiyoti jahon tarixida ko'lami va ilmiy jihatidan katta bo'lgan renessanslardan biri hisoblanadi. Ilm-fan taraqqiyotida Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Al-Farg'oniy, Imom G'azzoliy va Ibn Rushd kabi olimlar Alohida hamiyat kasb etadi. Ibn Rushd o'rta asrlar ilm-fan taraqqiyotiga munosib xissa qo'shgan olimlardan edi.

Ibn Rushd (1126–1198), G'arbda Averroes nomi bilan mashhur, falsafa, tibbiyot, huquq, va ilohiyot sohalarida yirik asarlar yaratgan. O'rta asr islom olami va Yevropa uyg'onish davriga katta ta'sir ko'rsatgan olimdir. Uning asarlarida yunon falsafasi, xususan, Aristotel ta'limotlari ustun turadi. Ibn Rushd, ayniqsa, Aristotel asarlarini sharhlab, ularni o'rta asr musulmon dunyosiga kiritdi va bu sharhlar keyinchalik lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropada katta obro'-e'tibor qozondi.

Ibn Rushdning hayoti va faoliyatiga qisqacha nazar tashlash. U Andalusiya (hozirgi Ispaniyaning Kordova va Sevilia shaharlarida) tug'ilib o'sgan. O'z davrining ilmiy markazlaridan biri bo'lgan Andalusiya u diniy bilimlar bilan birga yunon falsafasini o'rganib, Sharq va G'arb falsafasini birlashtirishga intilgan. Uning falsafa, tibbiyot va ilohiyotga oid ko'plab asarlari nafaqat musulmon dunyosida, balki Yevropada ham keng tarqalgan. Ibn

Rushdning hayoti va faoliyatiga qisqacha nazar tashlash. U Andalusiyada (hozirgi Ispaniyaning Kordova va Sevilia shaharlarida) tug'ilib o'sgan. O'z davrining ilmiy markazlaridan biri bo'lgan Andalusiyada u diniy bilimlar bilan birga yunon falsafasini o'rganib, Sharq va G'arb falsafasini birlashtirishga intilgan. Uning falsafa, tibbiyot va ilohiyotga oid ko'plab asarlari nafaqat musulmon dunyosida, balki Yevropada ham keng tarqalgan.

Ibn Rushdning ilmiy yutuqlaridan biri Aristotel falsafasini arab dunyosiga joriy qilishi bo'ldi. U Aristotelning "Metafizika", "Fizika", "Nikomax axloqi", "Mantiq" va boshqa asarlarini chuqur sharhlagan va ularni musulmon olimlariga tushunarli qilib yetkazgan. Ibn Rushdning bu boradagi faoliyati unga "Aristotelning sharhlovchisi" degan nom berdi.

Aristotel asarlariga sharhlar: Ibn Rushd yunon mutafakkiri Aristotelning asarlarini sharhlab, musulmon olimlariga yetkazishda muhim o'rin tutgan. Uning sharhlari oddiy ilmiy matn bo'lib qolmay, ko'pincha islomiy nuqtai nazardan falsafiy tahlillarni ham o'z ichiga oladi. Platon va Aristotel qarashlari o'rtasidagi farq: Ibn Rushd o'z asarlarida Platonning idealizmiga qarama-qarshi holda Aristotelning realizmini targ'ib qilgan. U falsafada aql-idrokni birlamchi deb hisoblab, ma'rifat insonning aqliy qobiliyati orqali o'zlashtiriladi, degan g'oyani ilgari surdi.

Ibn Rushdning ilmiy metodologiyasi asosan Aristotel ta'limotlariga asoslangan bo'lib, u empirik kuzatuv va aql-idrok asosida bilish jarayonini tahlil qilgan. U ilm-fan va falsafaning ajralmasligini ta'kidlagan va falsafa ilmiy tadqiqotlarning poydevori ekanligini e'tirof etgan. Ibn Rushdning bu yondashuvi uning falsafiy asarlarida aniq ko'rinadi. Empirizm va aqlga asoslangan bilim: Ibn Rushdning ilmiy izlanishlari empirik bilimlarni bilishda asosiy rol ni ajratib ko'rsatadi. U falsafa va ilmiy kuzatishlar orqali haqiqatni aniqlash mumkinligini ta'kidlagan.

Mantiqiy izlanishlar: Aristotel mantiqiga asoslanib, Ibn Rushd asarlarida mantiqiy tahlil usullari muhim o'rin tutadi. Bu usullar keyinchalik Yevropada ham keng qo'llanilgan.

Ibn Rushd tibbiyot sohasida ham yirik ishlarni amalga oshirgan. Uning "Al-Kulliyat" (Umumiy tibbiyot) asari o'sha davrning tibbiyot fani uchun muhim qo'llanma bo'lgan. Ibn Rushd Aristotel va Galenning tibbiy ta'limotlarini o'z asarlarida rivojlantirgan va bu asarlar keyinchalik Yevropa tibbiyot maktablarida o'qitilgan. Al-Kulliyat asari tibbiyot sohasidagi asosiy bilimlarni umumlashtiradi va inson tanasining tuzilishi, kasalliklar va ularni davolash usullari haqida chuqur ma'lumot beradi. Bu asar XII-XIII asrlarda lotin tiliga tarjima qilingan va Yevropa tibbiyot maktablarida asosiy o'quv qo'llanmasi bo'lib xizmat qilgan. Galen ta'limotini rivojlantirishi: Ibn Rushd Galenning asarlariga sharhlar yozib, ularni o'rganish va tibbiyot faniga moslashtirishda katta rol o'ynagan.

Ibn Rushdning eng qiziqarli ishlaridan biri uning falsafa va diniy uyg'unlashtirishga bo'lgan intilishidir. Uning "Fasl al-maqol" asari falsafa va dinning bir-biriga zid emas, balki bir-birini to'ldirishi mumkinligini isbotlashga bag'ishlangan. Ibn Rushdning qarashlariga ko'ra, aql va vahiy haqiqatga yetaklovchi ikki asosiy manbadir.

"Fasl al-maqol" (Dalillar xulosasi): Ushbu asarda Ibn Rushd aql va vahiyning bir-biriga zid qo'ymaslik kerakligini, balki ularni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, falsafa inson aqli bilan, din esa vahiy bilan haqiqatni kashf etadi va ular bir-birini to'ldiradi. Ilm-fan va dinning birlashuvi: Ibn Rushd uchun ilmiy va diniy bilish jarayonlari bir-biriga to'g'ri keladi va biri ikkinchisiga zid emas.

Ibn Rushd huquqshunos sifatida fiqh ilmini ham chuqur o'rgangan va bu borada ko'plab asarlar yozgan. U fiqhning diniy qonunlar va mantiqiy tahlil bilan uyg'unlashgan holda qo'llanishi kerakligini ta'kidlagan. Shuningdek, u siyosiy falsafaga ham katta e'tibor bergan va Platonning "Davlat" asariga yozgan sharhida ideal jamiyat haqida o'z qarashlarini bayon qilgan.

Ibn Rushdning fiqh sohasidagi asarlari islom qonunchiligini ilmiy mantiq asosida tahlil qilishga yo'naltirilgan. U ijtihod va qiyas (mantiqiy taqqoslash) usullariga e'tibor qaratgan. Uning Platonning "Davlat" asariga yozgan sharhlari jamiyat va davlat boshqaruvi haqida chuqur falsafiy mulohazalarni o'z ichiga oladi. Ibn Rushd ideal jamiyatni axloq va adolat asosida boshqarilishi kerak deb hisoblagan.

Ibn Rushdning asarlari nafaqat islom olamida, balki Yevropada ham keng tarqalgan. Uning Aristotel asarlariga yozgan sharhlari lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa uyg'onish davrida Averroizm oqimi orqali keng ommalashgan. U Yevropa universitetlarida ilm-fanning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Ibn Rushdning asarlari Yevropada "Averroizm" nomi bilan tanilgan falsafiy oqimning shakllanishiga olib kelgan. Ushbu oqim Aristotel falsafasining Ibn Rushd orqali qayta o'zlashtirilishi va Yevropa ilmiy doiralarida ommalashishini anglatadi.

Ibn Rushdning asarlari o'rta asr Yevropa universitetlarida Aristotel falsafasining asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Aristotelning falsafiy ta'limoti Ibn Rushd sharhlari orqali Yevropa ilm-fanining rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Uning asarlari Parij, Oksford, Bolonya kabi universitetlarda o'rganilgan va o'qitilgan. Ayniqsa, XIII asrning ikkinchi yarmida Averroizmning tarqalishi bilan birga Ibn Rushdning asarlari G'arbda Aristotel falsafasini tushunishda muhim manba bo'lib qoldi.

Yevropa Uyg'onish davri mutafakkirlari, jumladan, Toma Akvinskiy, Albert Buyuk kabi olimlar Ibn Rushdning sharhlaridan ilhomlanganlar. Ibn Rushdning falsafa va ilm-fanga qo'shgan hissasi, ayniqsa, ma'rifatparvarlik davrida Yevropa ilmiy doiralarida sezilarli darajada namoyon bo'lgan. Aristotelning tabiiy falsafasi Ibn Rushd orqali Yevropada yanada chuqurroq o'rganilib, bu fanlarning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Falsafa va din o'rtasidagi tortishuvlar: Yevropada Ibn Rushdning sharhlari ikki qutbli qarashlarni shakllantirdi. Bitta yo'nalish Toma Akvinskiy orqali Aristotelning din bilan uyg'unlashishi bo'lsa, boshqa yo'nalish Ibn Rushdning

asarlaridan ilhomlanib, falsafaning din oldida ustunligini ta'kidlovchi Averroizm edi. Toma Akvinskiy Averroizmni tanqid qilgan bo'lsa ham, Ibn Rushdning asarlari G'arb falsafasida katta ta'sirga ega bo'lgan. Uyg'onish davrida Aristotel asarlarini chuqur tushunish uchun Ibn Rushd sharhlaridan foydalanilgan. Bu asarlar G'arb falsafiy tafakkurida ilm-fan va din o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishda muhim manba bo'lgan.

Ibn Rushdning falsafiy va ilmiy qarashlari ko'plab sohalarga ta'sir ko'rsatdi, jumladan, fizika, astronomiya, tibbiyot va huquqshunoslikka. Uning Aristotel ta'limotiga bo'lgan sadoqati, uni ilmiy haqiqatni izlashda aqlga tayanish zarurligini targ'ib qilgan. Tibbiyotdagi yutuqlari: Ibn Rushdning tibbiyotga bo'lgan hissasi o'rta asrlarda Yevropa tibbiyot maktablarida asosiy o'quv qo'llanmasi sifatida ishlatilgan "Al-Kulliyat" asari orqali sezilarli bo'lgan. U kasalliklarni tahlil qilishda aqliy yondashuv va tajribaga asoslangan metodlarni qo'llagan.

U musulmon huquqshunosligi (fiqh) sohasida ham chuqur iz qoldirgan. Ibn Rushdning huquq va falsafa o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirishga qaratilgan asarlari huquqiy masalalarni mantiqiy tahlil qilishda yordam bergan. Shuningdek, u huquqshunoslikda ijodiy yondashuv zarurligini ta'kidlagan.

Ibn Rushd ilm-fanga faqat Aristotel asarlarini sharhlash bilan emas, balki o'zining mustaqil tadqiqotlari va asarlari bilan ham ulkan hissa qo'shgan. Uning ilmiy metodlari va falsafiy qarashlari hozirgi kunda ham qimmatlidir. Ibn Rushdning asarlari hozirgi zamon ilmiy usullarining poydevori bo'lgan. Uning mantiq va empirik kuzatuv asosidagi izlanishlari ilm-fanning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatdi.

Ibn Rushdning asarlari o'rta asrlardan to hozirgi zamongacha falsafiy izlanishlar va ilmiy metodologiyaning rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Bugungi zamon falsafiy ta'limotlarida Ibn Rushd asarlari chuqur o'rganilib, uning falsafiy va ilmiy merosi keng e'tirof etiladi.

Ibn Rushd (Averroes) ilm-fan va falsafaga qo'shgan hissasi o'rta asrlarda musulmon va nasroniy dunyosidagi ilmiy rivojlanishning ajralmas qismidir. U

Aristotel falsafasini arab dunyosiga kiritib, uni sharhlash orqali g'arb ilm-faniga ham ulkan ta'sir ko'rsatdi. Ibn Rushdning asarlari o'rta asr musulmon olamida va keyinchalik Yevropada ilm-fan, tibbiyot va huquqshunoslik sohalarining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning falsafiy qarashlari hozirgi kunda ham dolzarb bo'lib, u nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham ilm-fanning shakllanishi va rivojlanishida muhim o'rin egalladi.

Ibn Rushdning ilmiy merosi bugungi kunda ham jahon ilmiy tafakkurida muhim ahamiyat kasb etadi. Uning aqlga asoslangan ilmiy izlanishlari va Aristotel falsafasini islom olamida keng tarqatishi Yevropa Uyg'onish davriga katta turtki bo'ldi. Shuningdek, uning din va falsafaning uyg'unlashuvi haqidagi qarashlari ko'p asrlar davomida diniy va ilmiy munozaralarda muhim mavzu bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fakhry, M. (2001). *A History of Islamic Philosophy*. Columbia University Press.
2. Kogan, B. S. (1985). *Averroes and the Metaphysics of Causation*. SUNY Press.
3. Gutas, D. (1998). *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbāsīd Society (2nd–4th/8th–10th centuries)*. Routledge.
4. Hourani, G. F. (1975). *Averroes: On the Harmony of Religion and Philosophy*. E.J. Brill.
5. Urvoy, D. (1991). *Ibn Rushd (Averroes)*. Routledge.
6. Van Den Bergh, S. (1954). *Averroes' Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence)*. Oxford University Press.
7. Walzer, R. (1985). *Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy*. Harvard University Press.

8. Davidson, H. A. (1992). *Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect: Their Cosmologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of Human Intellect*. Oxford University Press.